

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Joan F. Politico, MAEd

Assistant Professor II
Mindoro State University- Main Campus
Oriental Mindoro, Region IV-B, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20290244

Sa Gitna ng mga Papel at Pangarap

Minsan, sa isang simpleng araw ng pagbabantay sa pagsusulit, maaaring matagpuan ang taong makakasama mo habambuhay.

Hindi niya akalaing sa isang ordinaryong araw ng pagproproctor ay makikilala niya ang lalaking mapapangasawa balang araw.

Bilang bagong guro , naatasan siyang maging isa sa proctor ng komprehensibong pagsusulit sa panggradwadong pag-aaral. Suot ang pinakaseryosong mukha, tangan ang attendance sheet, at abala sa pagbabantay sa bawat examinee. Isa siya sa mga nakaupo sa bandang likod – tahimik, mukhang determinado, at halatang kinakabahan.

Hindi niya binigyan ng espesyal na pansin. Isa lamang siyang examinee sa maraming kailangang bantayan. At sa totoo lang, wala rin sa isip niya ang anumang posibilidad – dahil sa panahong iyon, may minamahal siya. Alam niyang ganoon din siya; may pinapahalagahan.

Natapos ang pagsusulit na parang isang karaniwang araw lamang sa trabaho. Subalit ang pag-alis nila sa silid na iyon ay nag -iwan ng isang katagang binitawan niya sa akin “*Til Next Time Ma’am*”. sabay ngiti.

Lumipas ang mga buwan.

Hindi niya inaasahang sa isang mensahe doon magsisimula ang lahat . Pormal ang unang mga mensahe, may “po” at “opo,” may paggalang “Kamusta po ang araw ninyo?” “Pagod pero masaya. Ikaw, kamusta?”

Mas maluwag na ang sitwasyon noon, pareho na silang malaya. Hanggang sa hindi na lang ito tungkol sa trabaho. Naging tungkol na ito sa buhay, sa mga pangarap, sa mga pagkabigo, sa mga aral na natutunan.

Sa panahong iyon, pareho na silang dumaan sa hiwalayan. Hindi naging madali. May sakit, may pagdududa, may takot na magmahal muli. Ngunit sa bawat gabi ng pag-uusap nila sa *cellphone*, pakiramdam niya ay may kaibigan siyang handang makinig.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Doon niya napansin ang kanyang kabaitan at pagiging maginoo. Hanggang sa isang gabi, matapos ang mahaba nilang tawanan sa telepono, napahinto siya at napangiti. Doon niya napagtanto na may kakaiba na. Hindi na lang siya basta dating examinee. Hindi na lang siya kausap tuwing gabi. Siya na ang hinahanap kapag may magandang balita. Siya na ang unang naiisip ko kapag pagod ako.

Hanggang sa nagpaalam na siya kung maaari bang pumunta sa bahay upang maging pormal ang kanyang panliligaw. Hindi nagtagal ay nagpaalam siya mismo sa aking mga magulang kung maaari ba akong ligawan. Doon na nga nagsimula ang lahat,

Hindi kami nagmadali. Pinili naming maging sigurado. Pinili naming hintayin ang tamang panahon.

At dumating nga iyon.

Ngayon, tuwing maaalala ko ang araw na iyon sa silid-aralan, ang tahimik na eksam, ang seryoso kong mukha, at ang tahimik niyang pagsagot sa papel, napapangiti ako. Sino ba ang mag-aakalang sa pagitan ng mga papel, nagsisimula na pala ang kuwento ng habambuhay?

Minsan, ang pag-ibig ay hindi agad nakikita. Minsan, kailangan muna nitong hintayin ang tamang oras.

At sa amin, dumating ito, sa tamang panahon.